

Естественно-научные экспертизы человеческих останков и святых мощей в церковной среде: практика, возможности, перспективы

Д.В. Пежемский^{1, 2, *}

¹Научно-исследовательский институт и Музей антропологии им. Д.Н. Анучина Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11
Anuchin Research Institute and Museum of Anthropology, Lomonosov Moscow State University
Mokhovaya str., 11, Moscow 125009 Russia

²Центр палеоэтнологических исследований Института Царьград
115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1, корп. 57, стр. 3
Paleoethnology Research Center of Tsargrad Institute
Partiyny side str., 1, build. 57, 3, Moscow 115093 Russia
e-mail: pezhemsky@yandex.ru
ORCID 0000-0003-3931-4560

Ключевые слова: святые мощи, естественно-научные экспертизы, биологическая антропология, историческая антропология, липсанология, скелетные останки.

Key words: holy relics, natural-scientific examinations, biological anthropology, historical anthropology, lipsanology, skeletal remains.

Резюме. Человеческие останки разной древности и разного вида постоянно сопровождают церковную жизнь христианской общины - от случайного обнаружения элементов скелета в ходе земляных работ возле храма до целенаправленного их поиска и обретения, которые предпринимаются для того, чтобы точно определить персональную их принадлежность в случае прославления Церковью угодника Божия в лике святого. Со времен Древней церкви частицы святых мощей - важнейший элемент богослужения и почитания святых. В настоящее время появились широкие возможности естественно-научного изучения мощей – как с целью их

* Данные тезисы отражают содержание двух докладов автора: 1) «Естественно-научные экспертизы человеческих останков и святых мощей в церковной среде: практика, возможности, перспективы», Ежегодная богословская конференция ПСТГУ в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, 20.01.2026 г., Москва; 2) «Церковное почитание, бытование и научное изучение мощей святых», XI Международная научная конференция «Москва - Третий Рим», 04.06.2025 г., Псков.

Д.В. Пежемский / D.V. Pezhemsky

идентификации, так и получения новой информации о святом, не зафиксированные другими историческими источниками. Рассмотрены группы естественно-научных экспертиз и варианты заключений по ним. Описаны виды святых мощей и варианты обретения святых останков. Дано представление о комплексном, междисциплинарном характере исследования мощей, который требует особых подходов и специальной области знания, названной автором «липсанологией».

Abstract. Human remains of varying epochs and types constantly accompany the church life of the Christian community - from the accidental discovery of skeletal elements during earthwork near a church to the deliberate search and recovery of these remains, which are undertaken to accurately determine their identity in the event of the Church glorifying a saint. Since the time of the Ancient Church, holy relics have been a crucial element of worship and the veneration of holy person. Currently, extensive opportunities have emerged for the natural-scientific study of holy relics - both for their identification and to obtain new information about the holy person, not recorded in other historical sources. Groups of natural-scientific examinations and the various conclusions reached on them are debated. Types of holy relics and the methods for acquiring holy remains are described. An understanding of the complex, interdisciplinary nature of relic research is provided, which requires special approaches and a specialized field of knowledge, which the author calls «lipsanology».

[Pezhemsky D.V. Natural-Scientific Examinations of Human Remains and Holy Relics in the Orthodox Church: Practice, Possibilities, and Prospects]

Не трудно понять из заголовка, что предлагаемая к обсуждению тема и чрезвычайно важна, и чрезвычайно деликатна в самых разных отношениях. Дело даже не в том, что она входит составной частью в необъятную область человеческого знания, которую обычно обозначают топосом «Вера и наука», отнюдь не по этой причине. Более того, подобного аспекта в столь кратком тексте хотелось бы умышленно избежать. Важность проблемы определяется, кроме прочего, большим потоком реликвий, в том числе частиц святых мощей, которые хлынули в последние десятилетия на территорию России из стран Западной Европы, где приходская и монастырская жизнь находятся в глубоком упадке (Артюхов, 2018; Филиппов, 2024). Деликатность же её определяется множеством причин - от церковно-бытовых до чисто богословских, среди которых ежедневное исповедание веры в чудотворную силу мощей конкретных святых стоит совершенно особняком.

Старинная дихотомия, с эпохи развитого средневековья разделявшая «науку» и «религию», и ставшая наиболее

актуальной в эпоху позитивизма второй половины XIX - первой половины XX в., в настоящее время выглядит мало актуальной. Принципиальные отличия двух типов знания - естественно-научного и богословского - начали приобретать размытые контуры, как только релятивизм вышел на широкие просторы науки, высвободившись из запутанностей квантовой физики. К рубежу XX и XXI вв. относительность, как мнимое главное свойство любого знания, постепенно перешла границы всех дисциплин и прочно угнездилась в исследовательской сфере, особенно в гуманитарной, по сути полностью приняв идеологию постмодернизма (Марков, 2018). В условиях новой философии науки, когда провозглашается отсутствие точного знания, где все так или иначе правы, где все данные относительны, значение научного факта пало и чрезмерно возросла *вера* в него и *доверие* специалистов друг другу. Границы веры и науки стали совсем зыбкими. Это один из глобальных процессов, который нельзя не учитывать, обращаясь к таким тонким материям как *поверка* чего бы то ни было современной наукой. При этом православному человеку, вера которого очень конкретна, трудно согласиться с тем, что истина множественна. Поэтому и ответа, в случае вопрошания о подлинности или подложности святых мощей, он жаждет вполне конкретного. И здесь мы подходим к ещё одному всеобъемлющему фактору - это информационный характер современного общества, где уровень образования как прихожан, так и священства, является одним из его ярких признаков. В данном отношении церковная общественность представлена теперь крайне широко. В самых разных слоях её можно встретить как тех, кто жаждет научного ответа о подлинности святых мощей, так и тех, кому достаточно вероучительного ответа, предания и самой живой традиции почитания конкретных честных останков - «По вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29). Добавить к этому можно только одно: специалист, проводящий экспертизу человеческих останков в церковной среде, должен отдавать себе отчёт в том, что знания его «от человеков», а у науки есть границы возможного, за которыми действует уже не его человеческая воля. Вера же его, и смирение, есть необходимое условие дальнейшего движения вперед.

Миновав необходимое введение к теме, отметим, что в церковной среде существуют два основных подхода к освидетельствованию святых мощей - приводящего и/или не приводящего к их научному изучению:

1) чтобы избежать невольного осквернения святых телес и их частиц, ничего «изучать» не нужно - «...кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл. 1:18);

2) так как современные естественные науки дают нам дополнительные *возможности* установить факты и *устранить сомнения* относительно святых мощей и самих святых, их изучение допустимо и даже, может быть, обязательно.

Обратим внимание на кажущуюся очевидность, которой далеко не все следуют, - не каждые человеческие останки, даже обретшиеся в храме, уже есть святые мощи. Каким же должно быть современное исследование человеческих останков в церковной среде? Следуя современному уровню научного знания, следует планировать таковое как можно более комплексным, буде на это *благословение священноначалия*. В каждом конкретном случае состав научных дисциплин, которые могут и должны потрудиться для установления истины, окажется несколько различным. В основе же, в любом случае, должна находиться наука об изменчивости человеческого организма во времени и пространстве - *биологическая антропология и палеоантропология*, наука о разнообразии скелетной системы, как её неотъемлемая часть (Алексеев, 1979; Хрисанфова, Перевозчиков, 2005).

1. Липсанология как междисциплинарная область знания. В 2003 г. на основе парадигм палеоантропологии мною был предложен комплексный источниковедческий подход к изучению бытующих в церковной среде человеческих останков и святых мощей, названный «липсанологией» (от *греч. τα ἁγια λείψανα* - святые мощи). Разработка липсанологической концепции как междисциплинарной области научного знания о мощах святых стала возможна лишь в ходе большой практической работы, проводившейся в 1998-2008 гг. Стоит упомянуть многосложные анатомо-морфологические экспертизы святых мощей и честных останков в Новгородском

Софийском соборе, Успенском соборе во Владимире, комплексе из Вознесенского собора Московского Кремля, участие в обрётении и изучении мощей св. прп. Евфросинии Московской (вел. кнг. Евдокии Донской, †1407), свт. Арсения Елассонского, архиепископа Суздальского (†1625), сщмч. Иоанна Царскосельского (Кочурова; †1917), прписп. Параскевы (Матишиной; †1953). Высказанные в ту пору мысли по-прежнему актуальны: «Думается, что на современном этапе назрела необходимость выделения специальной богословской и историко-антропологической дисциплины, которая бы носила комплексный характер, и изучала все возможные аспекты бытования святых мощей: от их почитания до научного поиска, обрётения или освидетельствования, а также детального их исследования. На этом поприще могли бы плодотворно сотрудничать такие науки как богословие, история и источниковедение, археология, судебная медицина и физическая антропология. Что касается последней, то её возможности пока не оценены по достоинству, а ведь из всех научных дисциплин она «ближе всего» расположена к телесной оболочке человека. Аспекты «мощеведческих» исследований могут быть самыми разнообразными, как теоретическими (богословскими, агиологическими, историческими), так и практическими. В числе последних стоит назвать:

- археологический аспект, напрямую связанный с поисками мест погребения и обрётением останков;

- палеоантропологический аспект, касающийся идентификации останков, детальной их фиксации, изучения физических особенностей почитаемого лица, «прочтения» по его костям новой информации, не доступной при исследовании других исторических источников» (Пежемский, 2008: 110).

2. Группы естественно-научных экспертиз. Какие же группы естественно-научных экспертиз могут дать новые, зачастую исключительные, никакими другими историческими источниками не повторяющиеся сведения об индивиде по его скелету или его фрагментам. Каковы их задачи и возможности?

Во-первых, это биоантропологическая, иначе - анатомо-морфологическая (=палеоантропологическая) экспертиза

скелетных останков. В приложении к частицам, проникающим в церковное пространство или уже находящимся в нём, главная задача эксперта - удаление костей животных (!), попавшим сюда по незнанию или недомыслию, причём это могло происходить в самые разные, в том числе отдалённые времена. Затем необходимо выполнить, собственно, определение частицы - чаще всего, костного фрагмента. Стоит сразу оговориться, величина и форма частицы напрямую соотносятся с успехом анатомо-морфологического определения. В случаях представленности относительно полного скелета, его части или фрагмента (-тов) важнейшим этапом экспертизы становится реконструкция индивидуальных данных или биологического статуса индивида (пола, возраста и других биологических его особенностей).

Во-вторых, судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза. Судебный медик, имеющий системный опыт работы со скелетированными останками, в первом приближении также легко справится с анатомо-морфологическими определениями. Тем не менее, опыт оценки признаков, обладающих высокой изменчивостью, обычно больше у палеоантрополога. К палеоантропологической же специфике стоит отнести характеристику динамики посмертных изменений костей в грунте, которая исчисляется столетиями. Судебно-медицинский эксперт чаще всего имеет дело с останками древностью не более 100 лет, в силу чего и его оценки подчинены накопленным данным. Не редки случаи ошибочного описания признаков плохой сохранности костной ткани как прижизненных поражений. Среди ограничений судебно-медицинской экспертизы необходимо назвать также определенный набор методик, строго регламентированный нормативными документами. Палеоантрополог более свободен в выборе апробированных и хорошо зарекомендовавших себя методов. Однако, имеется область знаний, где оценки судебного медика и криминалиста будут безусловно более приоритетны - это повреждения костей в результате перимортальных воздействий. В первую очередь, следов смертельных ранений и травм. Ярким примером такой безупречной работы является исследование

мощей Св. Блг. кн. Андрея Боголюбского (Звягин, 2011).

В-третьих, молекулярно-генетическая (=палеогенетическая) экспертиза, методическое совершенство которой со временем только возрастает, что даёт новые возможности для идентификации личности. Тем не менее, возможности контекстуальные и ситуационные у *исторической генетики* могут быть довольно ограниченными. Так, например, в случае с останками, для которых невозможно найти сравнительный образец, то есть частичку плоти от относительно близких родственников, палеогенетическая экспертиза мало чем может помочь. Добавим к этому фактор плохой или недостаточной сохранности органического компонента костной ткани, не позволяющий извлечь ДНК. Кроме того, кратко упомянем и технические возможности лабораторий, которые должны быть приспособлены для извлечения древней ДНК из костей особым образом. Далеко не каждой генетической лаборатории это доступно.

В-четвертых, необходимо назвать группу физико-химических экспертиз, которые, строго говоря, напрямую с описанием скелетной системы и биологического статуса индивида не связаны. Однако, без них комплексный характер исследования останков ныне немыслим - это и радиоуглеродное датирование (оценка времени, в которое жил индивид, по изотопу ^{14}C), и изучение стабильных изотопов (например, Sr) и другие возможности.

3. Виды святых мощей. Применение при изучении святых мощей или останков, искомым в качестве таковых, всех этих хорошо известных и кратко перечисленных групп естественно-научных экспертиз в значительной мере зависит от того, как именно представлены останки или почитаемые святые мощи. В качестве самой общей характеристики, и довольно условно, можно выделить следующие виды святых мощей:

I) «Во плоти», или полностью; один из самых известных и удивительных примеров - мощи Св. Александра Свирского (Добросоцких, 2008);

II) «Во плоти» парциально, в том числе из-за преднамеренных разрушений святых телес в период советского

богоборчества; здесь примеры многочисленны, в том числе из истории древней Церкви, рассмотрение которых - отдельная исследовательская задача;

III) «В мощах» комплектно (=относительно полный скелет), такие случаи многочисленны, тем не менее, наиболее полно представлены всё же мощи, обретенные относительно недавно; значимое условие полноты - захоронение, находясь «под спудом», не было потревожено и/или было *хорошо документировано*, как, например, могила Свт. Арсения Елассонского (Пежемский, 2008).

Комментируя данный вид мощей, нельзя обойти вниманием наипервейшую проблему - *профессиональную археологическую экспертизу*. Вернее, необходимость проведения превентивных или совокупных с актом обретеня археологических раскопок - в полном соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны историко-культурного наследия. Уходя от обсуждения правовых аспектов обретеня останков без археологического сопровождения, напомним о чувстве горькой утраты огромного количества контекстной исторической информации, которая окружает скелет, находящийся в грунте или склепе. «Прочитать» её может только специалист, и без этих знаний очень многие обретенные останки остаются неидентифицированными или, что гораздо хуже, - спорными «мощами» в церковном пространстве. Археологическим аспектам изучения погребений исторических лиц, в том числе - русских святых, посвящены научно-методические труды Л.А. Беляева, где можно почерпнуть и ссылки на дополнительную литературу (Беляев, 2011, 2017).

IV) «В мощах» парциально (= частицы мощей), имея в виду *определимые элементы*; в данной части имеются самые острые проблемы анатомо-морфологической и историко-культурной экспертизы мощей святых, смыкающиеся с практикой современного «обращения» частиц/частей скелета святых в церковной и, что особенно тревожно, не-церковной среде.

В этой связи ещё раз напомним о том потоке «реликвариев с мощами святых» и самих мощей, который уже не первый год

массированно движется в Россию, принося нам и *наследие западного христианства*, в той его части, которую менее всего хотелось бы воспринимать. Речь, конечно же, о тиражировании святынь на средневековом Западе.

У) Микрочастицы святых мощей - как определяемые органолептически, так и вовсе неопределимые без специальной аппаратуры; в данном случае возникает новая проблема - применимости к микрочастицам точных и «тонких» методов современного научного анализа в связи с парадоксом возможной утраты частицы в ходе такой экспертизы.

4. Обстоятельства обретения. Кроме видов святых мощей, описанных выше, необходимо различать разные случаи и обстоятельства их обрётения:

А) Древнецерковные обрётения, в первую очередь - мощей раннехристианских святых; с одной стороны, они почти во всех случаях неполно документированы историческими источниками (или совсем не документированы), с другой - из-за большой древности частиц мы почти лишены возможности их верификации (отдельный вопрос: нужна ли такая верификация, ведь в случае ошибки, время её возникновения практически неустановимо). Тем не менее, нами выработан ряд критериев, по которым такая верификация возможна, чему будет посвящена отдельная публикация.

Б) Средневековые обрётения, проводившиеся на известных местах захоронений; источниковедчески более полные и верифицируемые.

В) Не-церковные обрётения - нахождение останков святых при случайных земляных работах или в ходе профессиональных археологических раскопок, особенно в советский период.

Г) Современные церковные обрётения; как уже говорилось, стоит различать обрётения, прошедшие без специального научного сопровождения, и те, где такое сопровождение имело место - присутствие археолога с Открытым листом, опытного палеоантрополога или судебного медика. Ещё раз подчеркну, это не вопрос о чём-то постороннем (например, об исследовательском приоритете), это вопрос

установления *достоверности обрётённых останков*.

Д) Современные обрётения останков православной общественностью, активистами и радетелями в деле поиска поруганных или погранных святынь; такие добротхотские акции почти всегда приводят к *утрате контекстов*, необходимых для идентификации, а традиционная «проварка» костей в воско-канифольной мастике лишает эксперта-остеолога последних надежд на положительное решение вопроса о достоверности найденных останков.

5. Варианты экспертных заключений. Теперь, после схематичного описания разных вариантов, в которых представлены объекты естественно-научной экспертизы - сами святыне мощи и останки, претендующие на такой статус, стоит перейти к возможным вариантам *результатов междисциплинарной научной, липсанологической экспертизы*. Они таковы:

а) принципиально возможные и максимально достоверные;

б) принципиально возможные, с разной степенью достоверности итогов, что предопределяется наличием надежных «персональных» данных об индивиде и историко-археологическим контекстом (в том числе, полагаю, что в итоговых документах допустима формула: *не противоречит имеющимся данным* =принадлежность частицы мощей Имярек вполне вероятна);

в) малопродуктивные, когда о святом/святой почти ничего не известно или сведения не проходят источниковедческую проверку;

г) принципиально невозможные, в том числе из-за отсутствия данных о святом, или в связи с парадоксом «истина, но утрата».

Приступая к липсанологической экспертизе, приглашенный специалист обязан сделать предварительную оценку всего корпуса имеющихся данных и определиться с одним из потенциальных вариантов экспертного заключения.

6. Временной характер сакрального статуса. Ещё один аспект данной работы, который необходимо осветить, касается

изменяемости сакрального статуса останков. Например, останки не были святыми мощами - стали таковыми; всегда были и останутся святыми мощами; почитались как святые мощи, но были лишены такого статуса. В этом терминальном аспекте сакральности также различимы группы или, в некоторых случаях, скорее, прецеденты:

А) Безусловно святые мощи, достоверно с точки зрения естественных наук *и историко-культурного провенанса* соотносимые с тем или иным святым/святой;

В) Святые мощи, канонически признанные таковыми, но затем отвергнутые - например, мощи Св. Равноап. кн. Ольги, обретенные митрополитом Петром (Могилой; †1647) и сокрытые Синодом под давлением правительства из-за того, что не было возможности доказать их подлинность (Карташёв, 2020: 83);

С) Останки, достоверно идентифицируемые человеку, который ещё не канонизирован, но со временем поменявшие статус в силу его прославления - например, Св. Блг. кн. Ярослав Мудрый, скелет которого был обретен в Софии Киевской в ходе археологических работ 1939 г., задолго до его канонизации;

Д) Останки, безусловно достоверно идентифицируемые человеку, который уже канонизирован, но соборно Церковью не признанные;

Е) Безусловно святые мощи, достоверно относящиеся к человеку святому, но *полностью утратившие контексты, а также возможности анатомо-морфологических определений*, что не позволяет применить к ним методы и подходы естественных наук и историко-культурной идентификации.

В заключение хотелось предложить поразмышлять о перспективах отечественной липсанологии, или только лишь о естественно-научных экспертизах мощей святых и других человеческих останков, находящихся в церковном пространстве. Варианты развития событий могут быть самыми разными. От простого «ничего не менять» до создания экспертных групп, целых коллективов *мощеведов*, которые были бы способны решать множественные задачи с идентификацией святых мощей на постоянной основе. Второй ход событий подразумевает, что необходим образовательный модуль - обучение заинтересованной

молодежи премудростям липсанологии, создание соответствующих образовательных программ в ВУЗах (пробный спецкурс был подготовлен автором для студентов Кафедры библейской истории и археологии Российского православного университета Св. Иоанна Богослова в 2021 г.). Серьезный академический уровень здесь может быть достигнут, в том числе, посредством формирования учётной «базы данных» по анатомо-морфологическим элементам достоверных комплексов святых мощей или отдельных частиц. Не менее, если не более важной задачей стоит счесть создание при каких-то экспертных группах «банка данных» заведомо неподлинных (!) частиц, отвергнутых в результате специально организованных и хорошо документированных экспертиз. При этом повторю, приглашенный для такой работы специалист должен чётко осознавать *границы собственной науки и здраво оценивать её разрешающие возможности, которые не безграничны.*

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев В.П. 1979. Историческая антропология. М.: Высшая школа. 216 с.
- Артюхов М.Н. 2018. Христианство в Западной Европе: кризис или рациональное мышление. - *Universum: общественные науки* (Электронный научный журнал). 1-2 (43). - URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/5567>
- Беляев Л.А. 2011. Опыт изучения исторических некрополей и персональной идентификации методами археологии. М.: ИА РАН. 56 с.
- Беляев Л.А. 2017. Историческая личность в зеркале археологии. - *Вестник Томского государственного университета*. 422: 82-90.
- Добросоцких А. 2008. Тайны и загадки мощей чудотворца Александра Свирского. М.: Данилов мужской монастырь; Даниловский благовестник. 152 с.
- Звягин В.Н. 2011. Медико-криминалистическое исследование останков Андрея Боголюбского. - *Проблемы экспертизы в медицине*. Научно-практический журнал. 11 (1-2 [41-42]): 24-35.
- Карташёв А.В. 2020. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. М.-Берлин: Директ-Медиа. 570 с.
- Марков А.В. 2018. Постмодерн культуры и культура постмодерна. Лекции по теории культуры. М.: Рипол классик. 254 с.
- Пежемский Д.В. 2008. Комплексное антропологическое исследование мощей святителя Арсения Елассонского. - В кн. *Арсений Елассонский - архиепископ Суздальский: сборник научных статей*. Сост. А.А. Тенёткина. Владимир: Владимир Полиграф. С. 108-121.

Д.В. Пежемский / D.V. Pezhemsky

Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. 2005. Антропология. 4-е изд. М.: Изд-во МГУ; Наука. 400 с.

Филиппов Б.А. 2024. Католическая Церковь: история современного институционального кризиса. - Вестник ПСТГУ. Серия II. 116: 116-143.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026